













9. Amerasinghe, C. F. (2005). Principles Of The Institutional Law Of International Organizations. Cambridge University Press, 2nd Ed., Cambridge.
10. Archer, C. (2015). International Organizations. Routledge Publisher, Londra.
11. Aydın, M. (1999). “Determinants Of Turkish Foreign Policy: Historical Framework And Traditional Inputs”, Middle Eastern Studies, 35 (4): 152-186.
12. Çağiran, M. E. (2013). Uluslararası Örgütler. Turhan Kitabevi, Ankara.
13. Çelikağı, L. ve Günay, N. (2022). “Asala Terör Örgütü ve Faaliyetleri”, Ortadoğu ve Göç, Journal of Middle East and Migration Studies, 12 (1): 77-110.
14. Daban, C. (2017). “Turgut Özal Dönemi Türkiye Dış Politikası”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (33): 77-96.